

УДК 615.1

DOI 10.5281/zenodo.18504468

Научная статья

ТРАНСФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ МОДЕЛИ В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: ОТ КЛАССИЧЕСКОЙ РАЦИОНАЛЬНОСТИ К ЧЕЛОВЕКОЦЕНТРИЧНОМУ ПОДХОДУ

TRANSFORMATION OF THE MANAGEMENT MODEL IN A PHARMACEUTICAL ORGANIZATION: FROM CLASSICAL RATIONALITY TO A HUMAN-CENTERED APPROACH

ФЁДОРОВ СВЯТОСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ,

Приволжский исследовательский медицинский университет.

ГРЕХОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ,

доктор философских наук, профессор,

Приволжский исследовательский медицинский университет.

ШАЛЕНКОВА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА,

кандидат фармацевтических наук, доцент,

Приволжский исследовательский медицинский университет.

FYODOROV SVYATOSLAV SERGEEVICH,

Privolzhsky Research Medical University.

GREKHOV ALEXANDER VASILYEVICH,

Doctor of Philosophical Sciences, Professor,

Privolzhsky Research Medical University.

SHALENKOVA EKATERINA VLADIMIROVNA,

Candidate of Pharmaceutical Sciences, Associate Professor,

Privolzhsky Research Medical University.

В статье рассматривается проблема трансформации управленческой модели фармацевтической организации в условиях усложнения профессиональной среды и кадровой нестабильности отрасли. Обсуждаются ключевые методологические подходы к управлению, связанные с классической, неклассической и постнеклассической рациональностью, а также концепция человекоцентричного управления. Выявлены факторы, ограничивающие реализацию человекоцентричных принципов в фармацевтической практике, включая кадровый дефицит, профессиональное выгорание и преобладание формализованных управленческих механизмов. Подчеркивается значимость интеграции человекоцентричного подхода как условия повышения устойчивости кадрового потенциала, качества управленческих решений и адаптивности фармацевтических организаций при сохранении требований нормативного соответствия и фармацевтической безопасности.

The article deals with the problem of transformation of the management model of a pharmaceutical organization in the context of the increasing complexity of the professional environment and the personnel instability of the industry. The key methodological approaches to management related to classical, nonclassical, and post-nonclassical rationality, as well as the concept of human-centered management, are discussed. The factors limiting the implementation of human-centered principles in pharmaceutical practice, including staff shortages, professional burnout, and the predominance of formalized management mecha-

nisms, have been identified. The importance of integrating a human-centered approach is emphasized as a condition for increasing the sustainability of human resources, the quality of management decisions, and the adaptability of pharmaceutical organizations while maintaining regulatory compliance and pharmaceutical safety requirements.

Ключевые слова: фармацевтическая организация, управление персоналом, человекоцентричный подход, управленческая рациональность, постнеклассическая рациональность.

Key words: pharmaceutical organization, personnel management, human-centered approach, managerial rationality, post-nonclassical rationality.

АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ.

Современное состояние фармацевтической отрасли характеризуется устойчивой тенденцией к усложнению профессиональной и управленческой деятельности, что обусловлено совокупностью нормативных, технологических и социально-экономических факторов. Фармацевтические организации, в особенности аптеки, функционируют в условиях высокой нагрузки, постоянного обновления законодательных требований, внедрения цифровых технологий, расширения номенклатуры услуг и возрастания социальной ответственности перед обществом. В совокупности указанные изменения приводят к существенному перераспределению нагрузки в системе фармацевтической деятельности, значительная часть которой фактически переносится на персонал аптечных организаций. Фармацевтические работники вынуждены адаптироваться к усложняющимся профессиональным требованиям, сочетая выполнение регламентированных процедур с интенсивным коммуникативным взаимодействием и высокой степенью ответственности за результаты своей деятельности [7].

В условиях сохраняющегося дефицита кадров в фармацевтическом секторе данные процессы приобретают особую остроту. Отмечается устойчивая тенденция оттока квалифицированных специалистов из профессии, снижение притока молодых кадров, а также рост доли работников, находящихся в состоянии профессионального выгорания. Накопление эмоционального напряжения, ощущение профессиональной перегруженности и ограниченные возможности влияния на организационные решения формируют предпосылки для снижения профессиональной вовлечённости и утраты устойчивости кадрового потенциала аптечных организаций [5].

На протяжении длительного времени управление в фармацевтической сфере формировалось в русле классической рациональности, предполагающей доминирование формализованных процедур, стандартизации, иерархического контроля и ориентации на нормативное соответствие. Данная управленческая логика была и остаётся методологически оправданной, поскольку обеспечивает воспроизводимость профессиональных процессов, снижение рисков ошибок и соблюдение требований фармацевтической безопасности, являющихся безусловным приоритетом отрасли.

Вместе с тем в условиях динамично изменяющейся профессиональной среды, характеризующейся ростом информационной и коммуникативной нагрузки, усложнением трудовых функций и повышением требований к профессиональной ответственности персонала, применение исключительно классических управленческих механизмов оказывается недостаточным. Классическая рациональность ориентирована преимущественно на регламентацию внешних аспектов деятельности и не в полной мере учитывает когнитивные, эмоциональные и мотивационные факторы, оказывающие существенное влияние на качество профессионального поведения фармацевтических работников.

В результате управление, основанное преимущественно на контроле и нормативном воздействии, обеспечивает формальное соответствие требованиям, но не всегда способствует поддержанию устойчивой профессиональной вовлечённости персонала и сохранению кадро-

вого потенциала фармацевтической организации. Это обстоятельство обуславливает необходимость расширения управленческой методологии за счёт подходов, дополняющих классическую рациональность и ориентированных на учёт человеческого фактора в системе управления.

Таким образом, в условиях усложнения профессиональной среды и трансформации управленческих рациональностей внедрение принципов человекоцентричного управления в фармацевтической организации становится не просто желательным, а необходимым условием устойчивого развития отрасли. Человекоцентричное управление представляет собой концепцию, в рамках которой человек рассматривается как центральный элемент организационных процессов, а персонал — не только как носитель функциональных обязанностей, но и как субъект профессиональной деятельности, обладающий индивидуальными потребностями, компетенциями, ценностями и траекториями профессионального развития.

С позиций истории и философии науки данная управленческая трансформация отражает общий вектор перехода от классических моделей рациональности, ориентированных на формализованный контроль и предсказуемость, к более сложным, постнеклассическим представлениям, признающим субъектность, контекстуальность и многомерность социальных систем [6]. В этом смысле человекоцентричный подход не противоречит требованиям фармацевтической безопасности и нормативного соответствия, а выступает методологическим расширением управленческой практики, позволяющим учитывать человеческий фактор как важнейший ресурс обеспечения качества, устойчивости и адаптивности фармацевтических организаций. Вместе с тем в рамках фармацевтической науки и практики вопросы системной трансформации управленческих моделей с учётом принципов человекоцентричного подхода до настоящего времени остаются недостаточно разработанными и фрагментарно представленными в научных исследованиях. Это обуславливает необходимость теоретико-методологического осмысления возможностей интеграции человекоцентричных принципов в управление фармацевтической организацией, что и определяет актуальность настоящего исследования.

Проблема.

Гипотезой исследования является предположение о том, что переход от классической рациональности к человекоцентричному подходу в управлении фармацевтической организацией представляет собой закономерный этап трансформации управленческой модели, обусловленный изменением представлений о роли человека в системе профессиональной деятельности.

Целью исследования является теоретическое обоснование человекоцентричного подхода как направления трансформации управленческой модели фармацевтической организации в контексте перехода от классической к постнеклассической рациональности.

Материалы и методы.

Исследование выполнено в формате теоретико-методологического анализа с использованием гибридного подхода, включающего контент-анализ научных публикаций и метод синтеза. В качестве материала использованы отечественные и зарубежные источники, посвящённые проблемам управления в фармацевтической сфере, эволюции управленческих рациональностей и человекоцентричному подходу. Применение указанных методов позволило систематизировать существующие научные представления и обосновать направления трансформации управленческой модели фармацевтической организации.

Обзор литературы по проблеме.

Анализ научных публикаций показывает, что вопросы управления персоналом в фармацевтической отрасли активно разрабатываются в нескольких относительно автономных направлениях. В ряде работ рассматривается эволюция управленческой мысли и изменение методологических оснований управления в XX – начале XXI века, включая переход от клас-

сической к неклассической и постнеклассической рациональности. В данных исследованиях подчёркивается, что современные социально-профессиональные системы требуют управленческих подходов, учитывающих сложность, субъектность и контекстуальность человеческой деятельности [6; 7].

В фармацевтической литературе значительное внимание уделяется специфике управления кадрами и организационным особенностям фармацевтических компаний и аптечных организаций. Авторы отмечают высокую степень регламентированности профессиональной деятельности, жёсткие требования к нормативному соответствию и ограниченные возможности управленческой гибкости, что в совокупности формирует напряжённую профессиональную среду. При этом указывается, что традиционные управленческие инструменты ориентированы преимущественно на контроль и администрирование, и в меньшей степени на развитие человеческого потенциала [4; 8].

Отдельный массив исследований посвящён проблемам профессионального стресса и выгорания работников. Фармацевты и провизоры относятся к профессиональным группам с повышенной эмоциональной нагрузкой, обусловленной интенсивным взаимодействием с пациентами, высокой ответственностью и информационной перегруженностью. Международные исследования также подтверждают связь между условиями труда, стилем управления и уровнем профессионального благополучия фармацевтического персонала. При этом подчёркивается, что управленческие факторы играют ключевую роль в профилактике выгорания и поддержании профессиональной устойчивости [10–13].

В контексте кадрового дефицита и трансформации рынка труда фармацевтических работников исследователи фиксируют снижение привлекательности профессии, рост текучести кадров и дефицит квалифицированных специалистов. Данные процессы усиливают нагрузку на действующий персонал и повышают требования к эффективности управленческих решений, что делает проблему управления человеческим фактором стратегически значимой для фармацевтических организаций [5].

В философско-социальных и управленческих исследованиях всё более отчётливо формулируется человекоцентричная парадигма управления, в рамках которой человек рассматривается как центральный элемент организационной системы [4; 9]. Данный подход акцентирует внимание на ценности субъективного опыта, мотивации, организационной культуры и качества коммуникаций. Отмечается, что человекоцентричное управление способствует формированию устойчивых организационных структур и повышению конкурентоспособности в условиях неопределённости [1; 2].

Вместе с тем анализ литературы показывает, что в фармацевтической отрасли человекоцентричный подход чаще рассматривается фрагментарно, через призму отдельных аспектов (выгорание, стресс, мотивация, культура), без системного методологического соотнесения с эволюцией управленческих рациональностей. Недостаточно разработанным остаётся вопрос согласования требований фармацевтической безопасности и нормативного контроля с принципами человекоцентричного управления.

Существующие исследования создают теоретические предпосылки для осмысления трансформации управленческой модели фармацевтической организации, однако не формируют целостного представления о человекоцентричном подходе как методологическом результате перехода от классической к постнеклассической рациональности. Это подтверждает необходимость комплексного теоретического анализа, направленного на обоснование человекоцентричного управления в фармацевтическом деле.

Результаты.

В современной фармацевтической практике сохраняется ряд устойчивых факторов, ограничивающих реализацию человекоцентричного подхода в управлении фармацевтической организацией.

К числу выявленных факторов относятся:

– Ограниченная эффективность существующих систем управления персоналом, обусловленная целым рядом причин: кадровая нестабильность фармацевтической отрасли, выражающаяся в дефиците квалифицированных специалистов, росте профессионального выгорания и оттоке кадров, что снижает устойчивость кадрового потенциала и усиливает нагрузку на действующий персонал; высокая интенсивность и стрессогенность профессиональной среды, детерминированная коммерческим давлением, дефицитом времени, конфликтными коммуникациями с посетителями и высокой ответственностью за результаты деятельности.

– Ослабление управленческих коммуникаций между руководителями и персоналом, связанное с преобладанием дистанционных и формализованных форм управления, что негативно отражается на уровне доверия, психологическом благополучии и профессиональной вовлечённости сотрудников.

– Преобладание классической управленческой рациональности, ориентированной на регламентацию и контроль, при недостаточной методологической проработанности человекоцентричного подхода в фармацевтическом контексте, несмотря на его активное развитие в современной управленческой теории.

Совокупность указанных факторов свидетельствует о несоответствии традиционной управленческой модели усложнившимся условиям фармацевтической деятельности и формирует методологические предпосылки для её трансформации.

Выводы.

Человекоцентричное управление выступает дополнением, позволяющим учитывать человеческий фактор как ключевой ресурс устойчивого развития фармацевтической организации. Реализация данного подхода предполагает развитие управленческих практик, ориентированных на поддержание профессиональной вовлечённости, профилактику выгорания, повышение качества коммуникаций и усиление роли руководителя как интегратора профессиональных и человеческих аспектов деятельности.

Полученные результаты подтверждают целесообразность дальнейшей теоретической и прикладной разработки человекоцентричных моделей управления, адаптированных к специфике фармацевтической отрасли.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Емельянов А.Д., Емельянова Д.С., Ключарев А.А. Человекоцентричность как основа стратегии конкурентоспособного развития компаний среднего бизнеса // Естественно-гуманитарные исследования. 2024. № 5 (55). С. 503–508.
2. Калашникова И.В., Несмеянов Д.В. Организационная культура как технология менеджмента персонала // Вестник Тихоокеанского государственного университета. 2024. № 4 (75). С. 117–126.
3. Калашникова И.В., Несмеянов Д.В., Акимов Д.В. Человекоцентричная парадигма управления: макро- и микроуровень // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2025. № 3. С. 147–155. DOI 10.24412/2220-2404-2025-3-4.
4. Кимадзе М.И., Кондратов С.Ю. Особенности управления кадрами в фармацевтических компаниях // Экономика строительства. 2022. № 11. С. 23–29.
5. Куркин Д.В., Князева Ю.С., Иванова О.В. и др. Анализ российского рынка труда фармацевтических работников за 2019–2022 гг. // Фармация и фармакология. 2024. Т. 12. № 2. С. 131–149. DOI 10.19163/2307-9266-2024-12-2-131-149.
6. Лебедев С.А. Классическая, неклассическая и постнеклассическая методологии науки // Гуманитарный вестник. 2019. № 2 (76). С. 1–15.
7. Прокопенко Р.А. Эволюция управленческой мысли в XX – начале XXI в.: философско-педагогический аспект // Историческая и социально-образовательная мысль. 2017. Т. 9. № 3–2.

С. 168–174. DOI 10.17748/2075-9908-2017-9-3/2-168-174.

8. Рыженкова А.В. Проблемы эффективности управления персоналом аптек // Бюллетень медицинских интернет-конференций. 2022. № 1. С. 16.

9. Самольянов О.А. Принципы человекоцентричности в современной России: социально-философский анализ // Социально-гуманитарные знания. 2024. № 3. С. 214–218.

10. Троица С.Г., Кугач В.В., Игнатьева Е.В., Козлова В.В. Синдром профессионального выгорания у фармацевтических работников // Вестник фармации. 2018. № 3 (81). С. 16–27.

11. Харитонов Л.С. Причины стрессов у фармацевтических работников и способы их устранения // Вестник медицинского института «Реавиз»: реабилитация, врач и здоровье. 2023. Т. 13. № 2. С. 213.

12. Hampel K., Hajduova Z. Human resource management as an area of changes in a healthcare institution // Risk Management and Healthcare Policy. 2023. Vol. 16. P. 31–41. DOI 10.2147/RMHP.S388185.

13. Kennedy D.R., Clapp P., DeLuca J.L., Filtz T.M., Kroon L., Lamberts J.T., Oliphant C.M., Prescott W.A., Ray S.D. Enhancing pharmacy faculty well-being and productivity while reducing burnout // American Journal of Pharmaceutical Education. 2022. Vol. 86. № 5. Art. 8764. P. 450–456. DOI 10.5688/ajpe8764.

Поступила в редакцию: 29.12.2025

Принята в печать: 26.02.2026

© Фёдоров С. С., Грехов А. В.,

Шаленкова Е. В., 2026.